

FDM NDS

Forschungsdatenmanagement
Niedersachsen

Guide für die Veröffentlichung von Open Educational Resources innerhalb der Landesinitiative Forschungsdatenmanagement Niedersachsen

Von Barbara Löhde¹, Merle Schatz¹, Susanne Schorer², Katharina Farys³ und Benjamin Slowig²

¹Georg-August-Universität Göttingen, ²Carl von Ossietzky Universität Oldenburg,

³Universität Vechta

Kontakt:

info@fdm-nds.de

Stand: 1. Juni 2026

Dieser Guide wurde unter Creative Commons Namensnennung International 4.0
([CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)) lizenziert.

Zitationsvorschlag:

Löhde, B., Schatz, M., Schorer, S., Farys, K., & Slowig, B. (2026). Guide für die Veröffentlichung von Open Educational Resources innerhalb der Landesinitiative Forschungsdatenmanagement Niedersachsen. [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.20525783.

Hinweis: Beachtet bitte auch unser OER-Workflow-Chart für eine allgemeine Übersicht. [DOI: 10.5281/zenodo.20487763](https://doi.org/10.5281/zenodo.20487763).

1. Hintergrund

Neben der Beratung und Schulung von Forschenden und Multiplikator*innen verfolgt die Landesinitiative Forschungsdatenmanagement Niedersachsen (FDM-NDS) das Ziel, offene Data-Literacy- und FDM-Schulungsmaterialien zu entwickeln und als Open Educational Resources (OER) in einer Sammlung auf einer geeigneten Plattform zu veröffentlichen. Zu diesem Zweck wurden im Arbeitspaket 3 „Kompetenzbildung Data Literacy“ der Säule 1 in Abstimmung mit dem Projekt „Einstein Your Data“ der Säule 3 sowie der Säule 2, die für den Guide notwendigen Kriterien identifiziert und im Folgenden ausgearbeitet.

Der Guide dient den FDM-NDS-Mitgliedern bei der Veröffentlichung von OER als Orientierungshilfe. Er schlägt einen Qualitätsstandard sowie gemeinsam abgestimmte Workflows vor. Diese beziehen sich auf:

- ✓ die Verwendung des gemeinsamen Logos, die Auswahl geeigneter Lizenzen und deren Platzierung in den OER,
- ✓ die Eingabe von Metadaten,
- ✓ das Vorgehen bei der Veröffentlichung auf [zenodo](https://zenodo.org) und das Hinzufügen zur FDM-NDS-Sammlung auf twillo.

Der Guide erleichtert zudem die eindeutige Zuordnung der Materialien zur Landesinitiative, denn er:

- ✓ verschafft den Materialien einen hohen Wiedererkennungswert und erhöht die Reichweite innerhalb der Data-Literacy- und FDM-Community,
- ✓ steigert die Vertrauenswürdigkeit und das Nachnutzungspotential im Vergleich zu vielen Einzeluploads und
- ✓ sichert eine nachhaltig zugängliche und referenzierbare Projektdokumentation.

Die innerhalb von FDM-NDS entstandenen Schulungsmaterialien werden

1. zuerst in der FDM-NDS Community auf [zenodo](https://zenodo.org) veröffentlicht, anschließend
2. in der FDM-NDS-Sammlung auf der OER-Plattform [twillo](https://twillo.org) hinterlegt und
3. bei Bedarf in weiteren Repositorien wie [GRO.publications](https://gro.publications), dem [TIB AV-Portal](https://tib-av-portal) für Videomaterial, GitHub für versionierbare Materialien oder auf anderen passenden Plattformen veröffentlicht.

2. OER erstellen: die Lizenzierung

Die Nutzungsbedingungen, die für das erstellte Schulungsmaterial gelten, müssen gleich zu Beginn festgelegt und gut sichtbar in allen zur OER gehörenden Dateien eingebunden werden. Wenn in den OER andere Materialien nachgenutzt wurden, sollten vorher deren Lizenzen und die Kompatibilität mit den eigenen Lizenzen geprüft werden (vgl. Hinweise dazu von oer-faq.de). Für die Lizenzierung von OER-Materialien im Hochschulkontext hat sich die Lizenz „Creative Commons Namensnennung International 4.0 (CC BY 4.0)“ bewährt. Diese ermöglicht eine breite Nachnutzung bei gleichzeitiger Nennung der Urheber*innen. Soll bewusst auf eine

Namensnennung verzichtet werden, kann alternativ eine Creative Commons „Zero 1.0 Universal (CC0 1.0)“ Lizenz verwendet werden.

Für eine einheitliche Gestaltung der Lizenzangaben:

- ✓ Verwendet auf der Startseite der zur OER gehörenden Dokumenten das Lizenzlogo, den Lizenztext, das FDM-NDS-Logo, sowie das Logo eurer Hochschule.
- ✓ Platziert stets das Lizenzlogo und die DOI auf jeder einzelnen Seite/Folie.
- ✓ Sofern nicht anders angegeben, gilt die gewählte Lizenz für das gesamte Material und sollte in allen Ablageorten identisch ausgewiesen werden.
- ✓ Fügt optional einen Zitationsvorschlag ein, um die korrekte Nachnutzung zu erleichtern.

Achtung!

Wenn ihr Materialien mit einer anderen Lizenz nachnutzt, fügt dem Lizenzhinweis folgende Ausschlussklausel hinzu:

„Ausgenommen von der Lizenz sind Zitate, Logos von Institutionen und weitere gekennzeichnete Inhalte.“

Wichtig:

- Titel, Urheber*innen und Lizenzangaben müssen vollständig auf der ersten Seite stehen.
- Mit der Lizenz muss auch der Link auf den Lizenztext geliefert werden – hier sollte die Version des „legal codes“ gewählt werden (und nicht die „deed“-Version).
- Wenn ihr fremde Materialien in den OER nachnutzt, prüft vorher deren Lizenz, die möglicherweise für die entsprechende Folie gilt.

3. OER auffindbar machen: die Metadaten

Metadaten sorgen dafür, dass Materialien z. B. mittels Suchmaschinen und Filterfunktionen auffindbar werden. Deshalb sind aussagekräftige Metadaten ein zentraler Baustein für die möglichst hohe Nachnutzung der Materialien. Die Metadaten sollten immer direkt beim Anlegen der Materialien mitgepflegt werden.

Da es sich um OER handelt, orientiert sich FDM-NDS an das Metadatenschema von twillo mit dem das Schulungsmaterial adäquat beschrieben und auffindbar gemacht wird. Weiter unten im Abschnitt „**Twillo Metadaten-Sheet**“ werden die relevanten Metadaten-Felder in tabellarischer Form aufgeführt.

Auf folgende Metadaten sollte besonderes Augenmerk gelegt werden:

Titel

Achtet bitte darauf, dass der Titel, der in den Metadaten genannt wird, exakt mit dem Titel im Dokument übereinstimmt. Titel sollten aussagekräftig und möglichst kurz gewählt werden.

Beschreibung

Die Beschreibung der OER ist häufig der erste Eindruck der Materialien und dient idealerweise als kurzer Teaser, der Interesse weckt. Die Materialien sollten daher mit einer aussagekräftigen, prägnanten Beschreibung versehen werden, die Inhalt, Zielgruppe und Einsatzmöglichkeiten darstellt.

Um das Material einzuordnen und den Kontext sichtbar zu machen, integriert bitte am Ende einen festen „Werbeblock“ zu FDM-NDS, beispielweise:

„Diese Materialien wurden im Rahmen der Landesinitiative Forschungsdatenmanagement Niedersachsen erstellt“.

Bitte beachtet hier die Informationen zum Corporate Design von FDM-NDS, insbesondere die Nennung der Förderer.

Urheber-/Autorenschaft

Die Urheber-/Autorenschaft muss frühzeitig geklärt werden. Idealerweise wird bereits vor der Erstellung geprüft, wer das Recht hat, eine Lizenz zu vergeben.

Vorsicht!

Urhebende sind nicht immer identisch mit den Autor*innen!

Tipp:

- Nennt alle Autor*innen und weitere aktiv Beteiligten als Urhebende des Werkes (insofern sie nicht darauf verzichten, genannt zu werden)
- Verwendet zur Spezifikation der jeweiligen Rolle(n) die CRediT-Richtlinien (Contributor Roles Taxonomy)
- Überprüft, ob Nennung der Autor*innen auf der Titelseite exakt mit den Angaben in den Metadaten übereinstimmen.

Aufgepasst!

In den Metadaten kann es zu Unstimmigkeiten kommen, die sich vermeiden lassen, wenn ihr

- ✓ weitere Beteiligte (z. B. bei technischer Unterstützung, Lektorat etc.) über die Metadaten mit anderen Rollen erfasst,
- ✓ hierfür die CRediT-Richtlinien (Contributor Roles Taxonomy) verwendet und diese weiteren Beteiligten nicht in den jeweiligen OER-Dokumenten namentlich aufführt.

Institution

Um auch eure Hochschulen sichtbar zu machen, sollten diese angegeben werden.

Schon gewusst?

Institutionen sind bei twillo als Auswahlfeld hinterlegt und können auf Anfrage ergänzt werden, falls eure Institution noch nicht gelistet ist.

Fach- und Sachgebiet

Falls kein Fachbezug besteht, sollte zur besseren Auffindbarkeit der OER mindestens "fachübergreifend" angegeben werden.

Stichwörter

Durch die Angabe von Stichwörtern werden Einheitlichkeit sowie eine konsistente Beschreibung der Materialien gewährleistet. Sie bilden eine gemeinsame Basis, erleichtern die Auffindbarkeit und unterstützen die Nachnutzung der OER. Daher gibt es Stichwörter, die immer verwendet werden sollten. Zusätzlich kommen noch die themenspezifischen Stichwörter hinzu.

Folgende feste Stichwörter, inkl. deren Abkürzung, werden bitte immer aufgenommen:

- Landesinitiative Forschungsdatenmanagement Niedersachsen
- FDM-NDS
- Forschungsdatenmanagement
- FDM
- Data Literacy
- Datenkompetenz

Danach können inhaltlich-spezifische Stichwörter genannt werden, zum Beispiel „Metadaten“.

Twillo Metadaten-Sheet¹

Im Folgenden wird das Metadaten-Sheet nach twillo vorgestellt. Wir empfehlen, bereits beim Erstellen der OER alle Metadaten vorab zusammenzustellen und mit den Beteiligten direkt abzustimmen. Die Erfahrung zeigt, dass fehlende Metadatenangaben im Nachhinein oftmals schlicht vergessen werden. Einmal richtig angelegt, kann ein Metadaten-Sheet später wiederverwendet werden und benötigt dann nur minimale Anpassungen.

Hinweise zum Metadaten-Sheet:

- **Pflichtfelder** sind **fett** markiert
- Alle anderen sind optionale Felder

¹ Schorer et al, 2026.

Feld	Feld-Typ	EINGABE	Hinweis
	Upload-Button	Hier kann ein eigenes Vorschaubild zur Verfügung gestellt werden.	Wird kein Bild zur Verfügung gestellt, erzeugt twillo automatisch einen Thumb.
Dateiname	Freitext	-/- (erfolgt automatisch)	Wird beim Upload automatisch übernommen (kann, bzw. sollte aber nicht manuell geändert werden).
Titel	Freitext	Den Titel exakt so angeben wie er im Dokument benannt wird.	Möglichst aussagekräftig, aber trotzdem nicht zu lang. Für Nachnutzung/Zitation wichtig.
Beschreibung	Freitext	So kurz wie möglich, so lang wie nötig.	Informationen zu und Werbung für die Materialien.
Sprache(n)	Auswahl	Mehrfachnennung möglich (z. B. Deutsch, Englisch)	Mehrfachnennung möglich.
Urheber*in-Angaben (obligatorisch, außer bei CC0 oder Public Domain)	Eingabe/ Voreinstellungen	Hier bitte alle angeben, die im Material genannt werden. Die Person, die die Dateien hochlädt, wird automatisch als Ersteller*in erfasst und muss ggf. noch als Autor*in erfasst werden.	Über weitere Beteiligte können mehrere Autor*innen erfasst werden (Beteiligte am Objekt), aber auch andere Beteiligte. Letztere müssen nicht im Dokument genannt sein. Bitte unbedingt darauf achten, dass die Autor*innen so benannt werden wie im Material.
Institutionen	Auswahl	Bitte für alle beteiligten Autor*innen die jeweiligen Hochschulen aus der Liste auswählen.	Mehrfachnennung möglich; wenn eine Institution (= Hochschule o. ä.) fehlt, beim twillo-Support melden und um Eintragung bitten.

Erscheinungsjahr	Datum	Hilfreich, um die Aktualität eines Dokuments zu beurteilen.	Wird als Tagesdatum eingegeben; Erstellungsdatum (ca.) oder Datum des Uploads angeben.
Link zum DOI-Handle	Textfeld	Wird von twillo eingetragen (sofern ein DOI beantragt wurde).	Wenn ein DOI beantragt wurde.
Version	Button und Textfeld	Hier kann eine Überarbeitung eingestellt werden. In diesem Fall wird das ursprüngliche Material ausgetauscht, behält aber denselben Link.	Das geht nicht bei Materialien mit DOI – hier muss eine neue DOI beantragt werden oder mindestens das Material als neues Material eingestellt (oder als Serienelement zugefügt) werden.
Weitere Materialien hinzufügen	Upload-Button	Hier können Serienelemente zum Hauptmaterial zugefügt werden, z. B. Zusatzmaterial, oder Materialien, um die Nachnutzung zu erleichtern.	Nur nutzen, wenn die Materialien direkt aufeinander aufbauen und keine eigenständigen Links erhalten sollen. Serienelemente haben weitgehend die gleichen Metadaten wie das Hauptelement; das kann nicht geändert werden.
Lizenz	Auswahl	Die Standardlizenz für das FDM-NDS-Projekt ist CC BY 4.0. Wenn eine andere Lizenz benötigt wird, bitte an Barbara Löhde oder Merle Schatz wenden.	Via Submenü; Lizenztypen sind vorgegeben (z. B. CC BY 4.0, CC BY-SA, CC0, Public Domain).
Materialart	Auswahl	Auswahl aus vorgegebenen Materialarten (z. B. Vorlesungsskript, Übungsblatt, Video, Präsentation)	Mehrfachnennung möglich.

Fach- und Sachgebiet	Auswahl mit Unterpunkten	Hilfreich für die Auffindbarkeit des Materials. Bitte „Fachübergreifend“ auswählen (passt i. d. R.).	Mehrfachnennung möglich.
Feste Schlagwörter	Auswahl	Auswahl aus vorgegebenen kontrollierten Schlagwörtern.	Nur vorgegebene Begriffe möglich (keine Freitext-Eingabe).
Stichworte	Freitext	Sehr wichtig für die Auffindbarkeit des Materials. Für alle Materialien aus dem Projekt zusätzlich „FDM-NDS“ und „Landesinitiative Forschungsdatenmanagement Niedersachsen“ und die weiteren Stichworte (siehe oben) eintragen.	(= Schlagworte), bereits vorhandene Schlagworte werden vorgeschlagen; die Begriffe müssen einzeln eingegeben werden.
Veranstaltungsformat	Auswahl	Besser frei lassen, wenn das Format nicht eindeutig bestimmbar ist (z. B. Vorlesung, Seminar, Workshop, Übung)	Keine Mehrfachnennung.
Niveau	Auswahl	Besser frei lassen, wenn die Zielgruppe nicht eindeutig bestimmbar ist (z. B. Bachelor, Master, Doktorat, Berufsbildung)	Keine Mehrfachnennung.
Dauer	Freitext	Hilfreich bei Videos etc. (z. B. „15 Minuten“, „2 Semesterwochenstunden“)	Ungefähre Angabe ist ausreichend.

Funktion	Auswahl	Besser frei lassen, wenn die Funktion nicht eindeutig bestimmbar ist (z. B. Einführung, Vertiefung, Prüfungsvorbereitung, Nachschlagewerk)	Keine Mehrfachnennung.
Erfahrungsbericht	Freitext	Hier können Dritte Kommentare oder Nutzungserfahrungen zum Material hinterlassen.	Für Kommentare zum Material, eigentlich durch Dritte.
Technische Anforderungen	Freitext	Nur notwendig, wenn etwas Besonderes benötigt wird, das nicht allgemein vorausgesetzt werden kann (z. B. „Python 3.9+, 8 GB RAM“, „Adobe Acrobat Reader“, „Internetverbindung“)	Angaben zu notwendigen Ressourcen für die Nachnutzung.

Tipp!

Erweitert das twillo-Metadatenschema um weitere FDM-relevante Metadatenfelder aus dem „Metadatenschema für Schulungsmaterialien zum Forschungsdatenmanagement“ (Biernacka et al. 2025). Damit optimiert ihr die Auffindbarkeit und Nachnutzbarkeit eurer OER und stärkt die Standardisierung von FDM-Schulungsmaterialien: <https://zenodo.org/records/14800610>.

4. OER langfristig zitierbar machen: DOI bei zenodo reservieren

Dem Schulungsmaterial muss eine DOI zugeteilt und sichtbar in den Dokumenten (Folien, PDFs etc.) integriert werden. Zu diesem Zweck kann bei zenodo bereits vor dem Upload eine DOI reserviert werden. Dabei könnt ihr folgendermaßen vorgehen:

Nach dem Einloggen in zenodo und dem Klick auf den *New upload button* erscheinen die Metadatenfelder für *Basic Information*. Das erste Pflichtfeld ist *Digital Object Identifier*. Es wird gefragt, ob man bereits über eine DOI für diesen Upload verfügt.

- Klickt, „No, I need one“ und anschließend
- Klickt, „Get a DOI now!“,
- Kopiert die angezeigte DOI und fügt sie in euer Material ein.

Tipp:

Richtet im Vorfeld einen Platzhalter in eurem Material ein – beispielsweise im Bereich der Lizenzangaben – sodass nachträglich der DOI-Link integriert werden kann.

5. OER auf zenodo in der FDM-NDS Community veröffentlichen

Zur Veröffentlichung der OER in unserer zenodo-Community wird folgendermaßen vorgegangen:

Ruft die Community „[Forschungsdatenmanagement Niedersachsen \(FDM-NDS\)](#)“ auf,

- klickt auf „New upload“,
- gibt die Metadaten ein (für die DOI-Reservierung s.o.),
- klickt anschließend auf „Submit for review“.

Achtung!

Auf zenodo müssen die Community Manager das Material zunächst freigeben. Sobald das erfolgt ist, erhaltet ihr eine Benachrichtigung über die erfolgreiche Veröffentlichung eurer OER.

6. OER der twillo FDM-NDS Sammlung hinzufügen

Für die bessere Auffindbarkeit, speziell in der OER-Community, sollten die nun auf zenodo veröffentlichten Schulungsmaterialien der gemeinsamen FDM-NDS-Sammlung auf der Plattform twillo hinzugefügt werden. Kontaktiert zunächst bitte das Data Literacy Team, damit ihr für den Workspace der Sammlung freigeschaltet werdet. Seid ihr einmal für die Sammlung freigeschaltet, könnt ihr eigenständig jederzeit weitere OER hinzufügen.

- ✓ Loggt euch mit eurer Hochschulkennung bei [twillo](#) ein.
- ✓ Öffnet die Sammlung „FDM Niedersachsen Data Literacy“ unter „Für mich freigeben“.
- ✓ Klickt auf den Button „Neu“ und „Neues Material“.
- ✓ Kopiert die DOI eurer OER in das Feld „URL eingeben“.
- ✓ Klickt auf den „Ok“-Button und überprüft die Metadaten, die twillo automatisch übernommen hat.
- ✓ Ergänzt die fehlenden Metadaten anhand des twillo Metadaten-Sheets und um FDM-spezifische Metadaten (Biernacka et al. 2025).

Gewusst?

Ein Upload der Materialien auf twillo ist nicht notwendig. Da sie bereits auf zenodo veröffentlicht sind, ist eine Verlinkung ausreichend – ergänzt jedoch unbedingt die Metadaten!

Tipp:

Nach der Veröffentlichung wird bei zenodo ein Zitiervorschlag angegeben. Diesen könnt ihr im Metadatenfeld „Beschreibung“ unter dem Beschreibungstext einfügen, damit Nachnutzende die Autorenschaft entsprechend der Lizenz stets korrekt benennen.

Und sonst so?

Es besteht die Möglichkeit, Untersammlungen anzulegen, z. B. für Materialien, die thematisch zueinander passen. Solltet ihr eine eigene Untersammlung zu einer bestimmten Thematik wünschen, kontaktiert uns gerne!

Für diesen Guide nachgenutztes Material

Schorer, Susanne; Kaiser, Alik; Schmidt, Anna Katharina (2026). Guide für die Veröffentlichung von Materialien auf twillo im DLHN-Projekt. Herausgegeben vom „Digitale Lehre Hub Niedersachsen“, Version 1.1. Lizenziert unter CC BY 4.0. <https://www.twillo.de/edu-sharing/components/render/b740d2d1-84d3-4b40-80d2-d184d3fb40a8>.

Verweise

Biernacka, K., Haase, C., Löhde, B., Murcia Serra, J., Neumann, J., Scherreiks, P., Schneemann, C., Schranzhofer, H., Senft, M., Voigt, A., & Wiljes, C. (2025). Metadatenchema für Schulungsmaterialien zum Thema Forschungsdatenmanagement. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14800610>.

Fragen zur Veröffentlichung von OER für FDM-NDS?

Kontaktiert gerne das Data Literacy Team

Barbara Löhde barbara.loehde@sub.uni-goettingen.de

Merle Schatz schatz@sub.uni-goettingen.de

